

MSc. Maira Vázquez Díaz

maira@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0001-8990-2382>

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

MSc. Antonio Toledo Dorrego

atoledo@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-1728-7584>

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Cómo citar este texto:

Vázquez Díaz, M., Toledo Dorrego, A. (2025). Propuesta metodológica para operacionalizar las instrucciones 1 y 4 del Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior. *Investigamos*. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 42-53. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17762597>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: noviembre 2025.

Catalogado por:

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA OPERACIONALIZAR LAS INSTRUCCIONES 1 Y 4 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR OPERATIONALIZING INSTRUCTIONS 1 AND 4 OF THE REGULATIONS FOR THE APPLICATION OF TEACHING CATEGORIES IN HIGHER EDUCATION

Maira Vázquez Díaz

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0001-8990-2382>

maira@uo.edu.cu

Antonio Toledo Dorrego

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-1728-7584>

atoledo@uo.edu.cu

...

Correspondencia: maira@uo.edu.cu

RESUMEN

Con esta investigación se persigue elaborar un instrumento para implementar las instrucciones #1 y #4 asociadas a la Resolución 145/2023 "Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior", que orienta y facilita la preparación de los aspirantes a las categorías docentes principal de Profesor Asistente, transitoria de Instructor y/o las categorías complementarias de Auxiliar Técnico de la Docencia de Nivel Superior y Auxiliar Técnico de la Docencia de Nivel Medio Superior. Consiste en la confección de una guía de orientación para la elaboración de la Clase de comprobación, a partir de los procedimientos para su realización establecidos en un conjunto de normativas que están dispersas en varias Resoluciones. También se confeccionan casos de estudio de distintos niveles de complejidad para demostrar el conocimiento de las normas jurídicas sobre el trabajo docente metodológico en la Educación Superior. Se utilizaron dos métodos de investigación: la revisión documental, la observación y/o experiencia acumulada por los investigadores a lo largo de más de casi 20 años de experiencia como parte de este tribunal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la especialidad de Economía. El uso del instrumento permitió a los aspirantes ganar en confianza en su preparación y a los tribunales evaluar con mayor transparencia y apego a la normativa. El instrumento asegura así el adecuado desarrollo de los ejercicios requeridos para el cambio o acceso a las referidas categorías docentes en la Educación Superior, contribuyendo a la sostenibilidad del capital humano en las universidades.

Palabras clave: categorías docentes de la Educación Superior, instrucciones, trabajo metodológico.

Abstract

This research aims to develop an instrument to implement Instructions 1 and 4 of Resolution 145/2023, "Regulations for the Application of Teaching Categories in Higher Education." These regulations guide and facilitate the preparation of candidates for the primary teaching category of Assistant Professor, the temporary category of Instructor, and/or the complementary categories of Higher Education Teaching Technical Assistant and Upper Secondary Education Teaching Technical Assistant. The proposal consists of creating a guide for

preparing the Verification Lesson, based on the procedures established in a set of regulations scattered across various Resolutions. Case studies of varying complexity were also developed to demonstrate knowledge of the legal regulations governing methodological teaching in Higher Education. Two research methods were used: document review and observation, combined with the researchers' accumulated experience of nearly 20 years as members of this examination board in the Faculty of Economics and Business, specializing in Economics. The instrument's use allowed candidates to gain confidence in their preparation and enabled the examination boards to evaluate candidates with greater transparency and adherence to regulations. The instrument thus ensures the proper development of the exercises required for promotion or advancement to the aforementioned teaching categories in Higher Education, contributing to the sustainability of human capital in universities.

Keywords: Higher Education teaching categories, instructions, methodological work.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 1 E 4 DO REGULAMENTO PARA A APLICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Resumo

Esta pesquisa visa desenvolver um instrumento para implementar as Instruções 1 e 4 da Resolução 145/2023, "Regulamento para a Aplicação das Categorias de Docência no Ensino Superior". Este regulamento orienta e facilita a preparação de candidatos à categoria de docência principal de Professor Assistente, à categoria temporária de Instrutor e/ou às categorias complementares de Auxiliar Técnico de Ensino Superior e Auxiliar Técnico de Ensino Médio. A proposta consiste na criação de um guia para a preparação da Aula de Verificação, com base nos procedimentos estabelecidos em um conjunto de regulamentos dispersos em diversas Resoluções. Estudos de caso de complexidade variável também foram desenvolvidos para demonstrar o conhecimento das normas legais que regem a metodologia de ensino no Ensino Superior. Foram utilizados dois métodos de pesquisa: revisão documental e observação, combinados com a experiência acumulada pelos pesquisadores ao longo de quase 20 anos como membros desta banca examinadora na Faculdade de Economia e Administração, com especialização em Economia. A utilização do instrumento permitiu que os candidatos ganhassem confiança na sua preparação e possibilitou às bancas examinadoras avaliar os candidatos com maior transparência e respeito pelas normas. O instrumento assegura, assim, o desenvolvimento adequado dos exercícios necessários para a promoção ou progressão às categorias docentes do Ensino Superior, contribuindo para a sustentabilidade do capital humano nas universidades.

Palavras-chave: categorias docentes do Ensino Superior, instruções, trabalho metodológico.

PROPOSITION MÉTHODOLOGIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS 1 ET 4 DU RÈGLEMENT RELATIF À L'APPLICATION DES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Résumé

Cette recherche vise à développer un outil pour la mise en œuvre des instructions 1 et 4 de la résolution 145/2023, « Règlement relatif à l'application des catégories d'enseignement dans l'enseignement supérieur ».

Ce règlement encadre et facilite la préparation des candidats à la catégorie d'enseignement principale de maître de conférences, à la catégorie temporaire de chargé de cours, et/ou aux catégories complémentaires d'assistant technique d'enseignement dans l'enseignement supérieur et d'assistant technique d'enseignement dans l'enseignement secondaire supérieur. La proposition consiste à élaborer un guide pour la préparation de la leçon de vérification, fondé sur les procédures établies par un ensemble de règlements dispersés dans différentes résolutions. Des études de cas de complexité variable ont également été développées afin de démontrer la connaissance du cadre juridique régissant l'enseignement méthodologique dans l'enseignement supérieur. Deux méthodes de recherche ont été utilisées : l'analyse documentaire et l'observation, combinées à l'expérience cumulée des chercheurs, forte de près de 20 ans d'expérience en tant que membres de ce jury d'examen à la Faculté des sciences économiques et de gestion, avec une spécialisation en économie. L'utilisation de cet outil a permis aux candidats de gagner en confiance dans leur préparation et aux jurys d'examen de les évaluer avec une plus grande transparence et un meilleur respect des règles. Cet outil garantit ainsi le bon déroulement des épreuves requises pour la promotion ou l'avancement aux catégories d'enseignement supérieures susmentionnées, contribuant à la pérennité du capital humain dans les universités.

Mots-clés : Catégories d'enseignement supérieur, instructions, travail méthodologique.

INTRODUCCIÓN

La **Resolución 145/2023** “Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior” constituye el marco legal para la realización de los ejercicios necesarios para obtener una categoría docente. Contiene instrucciones asociadas (#1/24, #2/24, #3/24, #4/24) las cuales establecen las nuevas normativas para optar por las categorías docentes. Este Reglamento reconoce la necesidad de actualizar y perfeccionar los procesos de gestión del personal docente en consonancia con las políticas educativas y de desarrollo profesional vigentes en Cuba para garantizar la sostenibilidad de la Educación Superior.

En su artículo primero define las categorías docentes para la organización del trabajo de los profesores universitarios:

- a) Tres categorías docentes principales: Profesor Titular, Profesor Auxiliar y Profesor Asistente;
- b) Una categoría docente transitoria: Instructor;
- c) Dos categorías docentes complementarias: Auxiliar Técnico de la Docencia de Nivel Superior y Auxiliar Técnico de la Docencia de Nivel Medio Superior;
- d) Dos categorías docentes especiales: Profesor Emérito y Profesor Invitado; y
- e) Una condición docente especial: Profesor Consultante.

Las instrucciones #1 y #4 para la implementación de estos nuevos requerimientos no estuvieron acompañadas de instrumentos estandarizados para aplicarlas de manera uniforme y efectiva por los tribunales evaluadores en cada uno de los Centros de Educación Superior (CES). Esta insuficiencia es fuente de

incertidumbre tanto para profesores miembros de los tribunales como para los aspirantes. Es por ello que se hizo necesario elaborar y aplicar una propuesta metodológica de un instrumento que sirva de referencia precisa y estructurada, para asegurar que todos los aspirantes cuenten con las mismas orientaciones para realizar los ejercicios correspondientes para el cambio o acceso a las categorías docentes mencionadas.

Este instrumento fue creado para ser aplicado en el tribunal para el otorgamiento de la categoría docente principal de Profesor Asistente y transitoria de Instructor respectivamente, de la Disciplina de Ciencias Económicas perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente. El instrumento permite orientar, guiar, preparar, evaluar y categorizar los profesores universitarios que cumplan los requisitos para optar por las categorías docentes de Profesor Asistente, Instructor y Auxiliares Técnicos de la Docencia y puedan vencer los ejercicios planteados por las instrucciones correspondientes.

En la región latinoamericana existen algunas investigaciones sobre la elaboración de instrumentos y se pudo constatar que constituye una práctica importante para evaluar a aspirantes en docencia universitaria. Investigadores en la temática proponen varios atributos que deben poseer los instrumentos con fines evaluativos. 11. Rueda Beltrán (2004) enfatiza sobre la necesidad de lograr una evaluación participativa que incentive la reflexión de cómo mejorar la práctica educativa en el aula universitaria y Desatnik Miechimsky (2008) comenta sobre la evaluación de la labor docente en el aula universitaria. En INNE (2019) se reconoce que en el diseño de un instrumento de evaluación, entre otros requisitos, debe adaptarse al contexto educativo en que se aplicará, considerando las peculiaridades de la organización del trabajo o del entorno de evaluación. Reyes (2018) refiere que el instrumento debe transparentar los criterios que el evaluador utiliza, así como permitir el aseguramiento de la calidad del proceso de evaluación por parte de los evaluadores.

Otros de los atributos del instrumento son el de ser comprensible y facilitar respuestas precisas y honestas según Chaves Jiménez (2014). Atendiendo a estos requisitos puede plantearse que el instrumento posee un enfoque integral al considerar aspectos clave como la evaluación participativa, la adaptación al contexto, la comprensibilidad del instrumento y la transparencia en criterios, lo cual refleja una comprensión amplia y multidimensional del proceso evaluativo. De esta manera puede afirmarse que el instrumento debe fomentar la reflexión y la calidad del proceso para el cual fue concebido.

En el contexto nacional aunque las investigaciones sobre el uso de instrumentos resultan más escasas, sí están relacionados con la aplicación de los ejercicios para el cambio de las categorías docentes en la Educación Superior. Aguillón (2011); y Cantillo Laffita, et. al. (2024), revelan que el instrumento se estructura en fases con actividades de preparación, evaluación mediante clases de comprobación y exposiciones, revisión documental, y capacitación continua del claustro y tribunales evaluadores, todo ello regulado por normativas oficiales y validado en experiencias universitarias concretas. Estos elementos los autores de este artículo lo han tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta metodológica del instrumento propuesto.

Cantillo Laffita, et. al. (2024) detecta insuficiencias como irregularidades en las convocatorias de tribunales, falta de actualización adecuada de expedientes docentes y desconocimiento de los aspirantes sobre la documentación requerida.

Puede afirmarse que la elaboración de instrumentos es un proceso dinámico que responde a las exigencias y particularidades del Sistema de la Educación Superior para que sean pertinentes y efectivos. No son homogéneos al variar su aplicación según la categoría docente, formación académica, perfil docente y contexto institucional, en dependencia de distintos niveles de exigencia y enfoques evaluativos. Sin embargo son muy pertinentes en el contexto cubano para organizar el proceso de cambio de categoría docente desde la preparación de los aspirantes hasta la convocatoria y evaluación por tribunales, lo que contribuye a elevar la eficiencia y calidad del proceso.

En resumen la elaboración de instrumentos para aplicar la Resolución 145/2023 es un tema actual y de gran relevancia para la Educación Superior cubana, que requiere atención continua y una gestión innovadora para superar las dificultades detectadas y fortalecer el desarrollo profesional docente en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, a través de la revisión y análisis del contenido de los documentos, aplicando el método de investigación analítico-sintético para integrar y organizar la información encontrada. Se realizaron entrevistas no estructuradas a la población objeto de estudio constituido por los miembros del Tribunal evaluador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente en la especialidad Economía, así como por aspirantes a las categorías docentes de Profesor Asistente, Instructor y Auxiliares Técnicos de la Docencia. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional, considerando su experiencia y vinculación directa con el proceso de categorización docente.

El procedimiento metodológico incluyó las siguientes fases:

1. **Revisión documental:** Análisis de la normativa vigente y de experiencias nacionales e internacionales en la elaboración de instrumentos para la evaluación docente universitaria.
2. **Diagnóstico:** Se realizaron entrevistas a miembros del Tribunal evaluador y aspirantes para conocer cómo se gestionan los procesos de cambio de categorías docentes y evidenciando irregularidades o aspectos a mejorar.
3. **Elaboración del instrumento:** Diseño de una guía estructurada para la realización de la Clase de Comprobación y la confección de casos de estudio para su selección por el Tribunal para cada uno de los aspirantes según la categoría docente a la que aspiran.
4. **Aplicación:** Implementación del instrumento en un grupo reducido de aspirantes, seguido de la recogida de retroalimentación para su ajuste final.

La Resolución 145/2023, trae consigo 4 instrucciones, cada una regulando uno o más ejercicios del proceso. La Instrucción #2/24 es sobre el "Procedimiento para la realización de los exámenes de problemas sociales de la ciencia y la tecnología para las categorías docentes principales profesor titular, profesor auxiliar y

profesor asistente”. La instrucción no es objeto de análisis del instrumento. La Instrucción #3/24 es sobre el “Procedimiento para la realización de los exámenes de lenguas extranjeras para las categorías docentes principales profesor titular, profesor auxiliar y profesor asistente.” Ninguna de las dos constituyó objeto de análisis del instrumento.

El instrumento se enmarca en la Instrucción #1/24 y #4/24. La primera establece el “Procedimiento para la realización de los ejercicios sobre el conocimiento de las Normas Jurídicas del trabajo docente y metodológico de los programas académicos de pregrado, para las categorías docentes principales de Profesor Titular, Profesor auxiliar y Profesor Asistente y la categoría transitoria de Instructor”.

La instrucción declara las funciones de cada uno de los actores en el ejercicio de categorización, el tribunal para cambio de categoría docente diseñará un examen oral, escrito o la combinación de ambos, en el que el profesor demuestre el dominio de la organización del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para los programas académicos de pregrado; en correspondencia con las funciones de la categoría docente por la que opta. El aspirante debe demostrar el dominio de las resoluciones vigentes, teniendo en cuenta el programa académico de pregrado que imparte. El aspirante puede utilizar las resoluciones ministeriales objeto de la materia en el acto del examen, en el formato que disponga. Al terminar el examen el tribunal emite la valoración y calificación en la que el aspirante debe obtener como mínimo Bien (4).

La Instrucción #4/24 es sobre el “Procedimiento para la realización de los exámenes sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las categorías docentes principales Profesor Titular, Profesor Auxiliar y Profesor Asistente y la categoría transitoria de Instructor”, la instrucción plantea disponer en el local donde se realizarán los ejercicios, de una computadora con acceso al Entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA) y equipos electrónicos para la proyección y visualización de las presentaciones y actividades prácticas, así como los exámenes a realizar por los aspirantes para las categorías docentes principales deben evaluar el dominio de los conocimientos y habilidades en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a través de una evaluación diseñada al efecto, en correspondencia a la categoría docente a la que aspira. Al concluir los ejercicios el tribunal emite la valoración, en la que el aspirante debe obtener como mínimo la calificación de Regular (3) en cada uno de los ejercicios evaluativos referidos anteriormente.

En la revisión documental se analizaron otras normas jurídicas que hacen referencia al trabajo de categorización en la Educación Superior, complementando el trabajo pautado en la Resolución 145/2023. En MES (2022) se establece el Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias, en su articulado define los tipos fundamentales del trabajo docente metodológico que son: reunión docente metodológica, clase metodológica, clase abierta, clase de comprobación; y taller docente metodológico. Entre los requisitos necesarios para vencer las categorías docentes en este tribunal se encuentra la realización de una clase de comprobación cuyo objetivo en la norma se define como comprobar la preparación del profesor mediante la observación de una clase desarrollada por él ante otros miembros del departamento. Las clases de comprobación están dirigidas por el jefe del

departamento o por un profesor de vasta experiencia y elevada maestría pedagógica, en este caso la presidirá la presidenta del tribunal de categorización. En MES (2022) se establece que todos los profesores que imparten clases por primera vez en un centro de educación superior deben impartir clases de comprobación con el objetivo de verificar su adecuada preparación.

En UO (2022) se establecen las normas y procedimientos de la Vicerrectoría Docente de la Universidad de Oriente y agrega a la norma 47/2022 que este tipo de ejercicio en modo alguno constituye una obra de teatro en el que el tribunal evaluador supuestamente se convierta en el alumnado; por el contrario, en un tiempo no mayor de 30 minutos el profesor debe demostrar la lógica de su clase, para lo que debe tener en cuenta los elementos definidos en el manual para tales efectos.

Como se aprecia existen varias normas, rectoras y complementarias que abordan el proceso de categorización en la Educación Superior. Esta fase documental fue esencial para garantizar que el proceso de categorización se sustente en bases legales y metodológicas sólidas, permitiéndole al Tribunal realizar una evaluación más justa y orientada al desarrollo profesional efectivo de los docentes en la Educación Superior.

En la fase del diagnóstico se realizaron entrevistas, a los cinco miembros del Tribunal evaluador y a 6 aspirantes que realizaron los ejercicios correspondientes para el cambio de categoría, de ellos 4 para Instructor y 2 para Asistente. Desde el punto de vista metodológico, estas entrevistas cualitativas no estructuradas permitieron identificar las necesidades, dificultades y percepciones sobre la aplicación de la resolución 145/2023. Permitieron conocer en profundidad las experiencias y opiniones de los actores involucrados, lo que contribuyó a una mejor concepción del Instrumento.

La elaboración del Instrumento: El instrumento para implementar las Instrucciones #1 y #4 asociadas a la Resolución 145/2023 consta de dos módulos fundamentales, un primer módulo con la Guía de la Clase de Comprobación y un segundo módulo con los Casos de Estudio, donde son agrupados acorde a la categoría que aspira el docente o futuro docente.

Módulo 1: Guía de la Clase de Comprobación

Guía de orientación: Instrumento elaborado específicamente para la preparación y evaluación de la clase de comprobación, basado en las normativas dispersas. La clase de comprobación constituye el ejercicio fundamental para evaluar la preparación docente, con un enfoque en la demostración práctica y lógica del trabajo metodológico, todo ello orientado a desarrollar las competencias reales de los profesores según la categoría a la que aspiran.

La guía de la Clase de Comprobación resume los principales aspectos a presentar regidos por la Resolución 47/2022 y el Manual de Normas y Procedimientos del Vicerrectorado Docente de la Universidad de Oriente. La Resolución 47/2022, haciendo énfasis en los artículos 170 y 175, refiere en el artículo 170, a la clasificación de los tipos de trabajo metodológico: Reunión docente metodológica, clase metodológica, clase abierta, clase de comprobación y taller docente metodológico. En la norma también se refiere a incluir otros

tipos en aquellas carreras cuyas particularidades lo justifiquen. El artículo 175 hace referencia, específicamente, a la clase de comprobación tiene como objetivo comprobar la preparación del profesor mediante la observación de una clase desarrollada por él ante otros miembros del departamento, en nuestro caso miembros del tribunal, que concluida la clase, emiten sus criterios.

Las clases de comprobación están dirigidas por el presidente del tribunal, profesor de vasta experiencia y elevada maestría pedagógica. Todos los profesores que imparten actividades docentes por primera vez en la institución de educación superior deben impartir clases de comprobación con el objetivo de verificar su adecuada preparación.

El Manual de Normas y Procedimientos del Vicerrectorado Docente de la Universidad de Oriente plantea un procedimiento para la realización de la Clase de Comprobación, articulando con la Resolución 47/2022 y trazando las pautas para la realización de la misma en cuanto a los momentos del ejercicio: *Presentación, Desarrollo y Conclusiones*. La guía para la elaboración de la Clase de Comprobación proporciona al aspirante el marco teórico legal para realizar el ejercicio de manera satisfactoria, respondiendo a la estructura metodológica de una clase.

Módulo 2: Casos de estudios

Casos de estudio: Conjuntos de ejercicios con distintos niveles de complejidad diseñados para demostrar el conocimiento de las normas jurídicas sobre el trabajo docente metodológico en la Educación Superior.

Para este Instrumento se identificaron situaciones de estudiantes que se habían tratado en los colectivos de año, marco adecuado para evaluar la conducción del Proceso Docente y la Dirección del Trabajo Docente y Metodológico de la carrera Licenciatura en Economía.

Se elaboraron 7 casos de estudios elaborados para cada categoría docente aspirada en este tribunal y en su aplicación se le proporciona un documento donde se articula las normas jurídicas, eliminando la dispersión legislativa a la que se enfrentaban al tener que estudiar la Resolución 47/2022, junto al Manual de Normas y Procedimiento del Vicerrectorado Docente de la Universidad de Oriente e importante señalar también el uso del Manual de Identidad de la Universidad de Oriente que junto a las Tecnologías de la Información y la comunicación complementan el cumplimiento de los objetivos de los ejercicios de este tribunal para las categorías que acredita. Además resumen años de experiencia en la Educación Superior y centran las principales problemáticas referidas a Formación, Matrícula, Asistencia, Promoción, Trabajo Metodológico, Planes de Estudio, Trabajo Docente, Evaluación, trabajo con Alumnos Ayudantes y trabajo con Estudiantes de Alto Aprovechamiento Docente. El aspirante debe leer el caso de estudio, identificar la problemática y explicarle al Tribunal cómo debe proceder según lo que está reglamentado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Instrumento elaborado se aplicó satisfactoriamente, lo que permitió demostrar su pertinencia para adaptar la Resolución 145/2023 al contexto institucional y a las particularidades del trabajo docente en la

carrera de Licenciatura en Economía. Se tuvieron en cuenta en su diseño los criterios específicos para el buen diseño de un instrumento de evaluación docente como es garantizar la uniformidad, transparencia y adecuación al contexto educativo de la Educación Superior en Cuba.

- En su validación se tuvieron en cuenta como criterios relevantes:
- **Adaptación:** La realización de un instrumento que oriente y guíe el trabajo hacia los ejercicios para la obtención de la categoría deseada es de vital importancia, en tal sentido el trabajo se encausa en la aplicación de la norma y no en aprender de memoria, hecho que desarrolla las habilidades y potencialidades de cada aspirante según su categoría docente.

El resultado de crear el instrumento, debido al alto grado de aplicación de la norma y sus instrucciones, proporciona a los candidatos en su preparación una guía certera al éxito de los ejercicios dedicando la mayor parte del tiempo a la exposición, respondieron solo preguntas del tribunal en caso de alguna precisión necesaria. Que los aspirantes a la categoría docente seleccionada cuenten con un instrumento donde se mezclen y complementen los principales ejercicios para la obtención de una categoría docente perteneciente a este tribunal hace el trabajo de todos más expedito y fiel a las normas jurídicas.

- **Transparencia:** En los criterios de evaluación para que tanto el tribunal evaluador como los aspirantes comprendan con precisión las orientaciones y requisitos a cumplir en cada ejercicio, promoviendo así la equidad, la eficiencia y calidad en el proceso de categorización docente.
- **Enfoque participativo:** El Instrumento armoniza las normas jurídicas que regulan el proceso de cambio de categoría y permite que los aspirantes se presenten y se preparen para el cambio de categoría con mayor confianza, incentivando una integración de los profesores de mayor experiencia que deben conducir y supervisar la preparación de los aspirantes, que disponen de una guía de orientación para la clase de comprobación y un caso de estudio basado en situaciones reales que los obliga a interactuar con los profesores principales de año y los colectivos de año donde se analizaron estos casos, lo cual incentiva la mejora continua del desempeño docente y la calidad del proceso evaluativo.
- **Uniformidad:** Todos los aspirantes cuentan con las mismas herramientas y criterios para enfrentar los ejercicios requeridos para el cambio o acceso a las categorías docentes mencionadas.
- **Estructuración del instrumento:** Las fases que lo componen tienen en cuenta que resulta vital poder disponer de una guía para la clase de comprobación y la selección de casos de estudio pertinentes, para demostrar la preparación de los aspirantes así como la capacitación continua de los tribunales evaluadores para asegurar una aplicación homogénea y efectiva de la Resolución 145/2023 y las instrucciones #1/24 y #4/24, asociadas a esta.

A pesar de que la Resolución 145/2023 tiene instrucciones asociadas, específicamente la Instrucción #1/24 aunque detalla aspectos operativos, no proporciona un instrumento para la preparación de los aspirantes, a los que se les hacía muy difícil poder demostrar los conocimientos de las normas jurídicas que abarcan alrededor de 100 páginas de articulado con cerca de 400 artículos.

Existe un reconocimiento institucional de la importancia de la Clase de Comprobación como elemento central en la evaluación de competencias pedagógicas y sin embargo existe heterogeneidad en la forma en que se diseñan y aplican estos ejercicios, dependiendo de la disciplina, el tribunal evaluador y los recursos disponibles. Con la aplicación de este instrumento se elimina esta carencia.

La investigación demuestra que con la elaboración y validación del instrumento se justifica plenamente la pertinencia y relevancia del mismo para eliminar la significativa brecha existente entre las exigencias normativas y los recursos prácticos disponibles para los aspirantes a categorías docentes en la Educación Superior. Permite sistematizar y optimizar los procesos de cambio de categoría docente, lo cual tendrá un impacto positivo en la profesionalización, y actualización continua de los docentes en la Educación Superior.

La propuesta metodológica para operacionalizar las instrucciones 1 y 4 de la Resolución 145/2023 representa un aporte significativo a la calidad del proceso de cambio de categorías docentes superior de Profesor Asistente; categoría docente transitoria de Instructor; categorías docentes complementarias de Auxiliar Técnico de la Docencia de Nivel Superior y Auxiliar Técnico de la Docencia de Nivel Medio Superior. Promueve una Educación Superior más transparente orientada a las exigencias actuales del sistema educativo cubano en el contexto actual de constante perfeccionamiento de los planes de estudio, autogestión del conocimiento, transformación digital y competencias docentes. Fortalece la gestión de la excelencia en la Educación Superior y mejora continua en este sector.

REFERENCIAS

- Aguillón, G. F. (2011). Acciones didácticas orientadas al cambio de categoría docente en los Centros Universitarios Municipales (CUM). *Revista CED*, 3(24), febrero.
<https://www.eumed.net/rev/ced/24/gfa.htm>
- Cantillo Laffita, O., Ramírez Ferreiro, G. Y., Cutiño Oliva, J. F. (2024). *Procedimiento para el proceso de cambio de categorías docentes en la Universidad de Las Tunas*. Universidad de Las Tunas.
<https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/download/2230/2991/5450>
- Chaves Jiménez, O. (2014). *Elaboración de un instrumento para la evaluación de la docencia por parte de los estudiantes para el Instituto Tecnológico de Costa Rica*. [Tesis doctoral, Instituto Tecnológico de Costa Rica].
<https://core.ac.uk/reader/71023500>
- Desatnik Miechimsky, O. (2008). Evaluación de la docencia universitaria. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 13(36).

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662008000100014

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. [INEE] (2019).

Guía para la elaboración de instrumentos de evaluación (1ª ed.).

<https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1E213.pdf>

Ministerio de Educación Superior (MES). (2022). Resolución 47/2022. Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias. *Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022*.

<https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o129.pdf>

Ministerio de Educación Superior (MES). (2023). Resolución 145/2023 “Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior”. *Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 117, Ordinaria*, publicada el 28 de noviembre de 2023.

Reyes, L. (2018). Transparencia y calidad en la evaluación docente universitaria. *Educación y Sociedad*, 40(4), 98-110.

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/Guia_Instrumentos_final.pdf

Rueda Beltrán, M. (2004). *Evaluación de la labor docente en el aula universitaria* (Vol. 100). Unam.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WQtMr55FbEkC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Rueda,+M.+\(2006\).+Evaluaci%C3%B3n+de+la+labor+docente+en+el+aula+universitaria&ots=1yMHa6OCx7&sig=frtWMyvXbBi1_ppAGM-KZSly8c](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WQtMr55FbEkC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Rueda,+M.+(2006).+Evaluaci%C3%B3n+de+la+labor+docente+en+el+aula+universitaria&ots=1yMHa6OCx7&sig=frtWMyvXbBi1_ppAGM-KZSly8c)

Universidad de Oriente [UO]. (2022). *Manual de Normas y Procedimientos del Vicerrectorado Docente de la Universidad de Oriente*.

Vallés Rapp, C., Martínez Mínguez, L., Romero Martín, M. del R. (2018). Instrumentos de evaluación: Uso y competencia del profesorado universitario en su aplicación. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 44(2). Universidad Austral de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades.

<https://www.redalyc.org/journal/1735/173565234009/html/>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.